

ПРОЦЕСС САМОПОЗНАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Эргашова Дилноза дочь Камиля

Учитель истории и права 23-й специализированной государственной общеобразовательной школы Вобкентского района Бухарской области Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197061>

Аннотация. Основной задачей является определение уровня психологической готовности студентов высшего учебного заведения к выбору профессии. Дополнительно изучение мотивационных предпочтений студентов как важнейшего субъективного фактора в выборе профессионального пути.

Ключевые слова: professional self-determination of students; level of psychological readiness to choose a profession; professional choice; subjective and objective factors in choosing a profession.

Вопрос выбора карьеры возникает на определённом этапе жизни каждого человека. Данный вопрос воспринимается острее для молодых людей, находящихся на пороге взрослой жизни, это связано с новым центральным формированием ранней молодежи - профессиональным самоопределением. Процесс раскрытия своих внутренних качеств по отношению к будущей профессиональной деятельности, самосознание в обществе актуально не только для старшеклассников (что подчеркивают многие исследователи), но и для обычных студентов, которые уже изучают определенную специальность. Студенты высших учебных заведений идут по пути приобретения профессиональных знаний, умений и навыков и осуществления конкретной профессиональной деятельности, это делается не только в рамках образования, но и уже в рамках образовательной и профессиональной деятельности. К сожалению, по окончании учебы студентам не всегда удается эффективно следовать по пути профессионального самоопределения. Исследования в области современной социологии показывают, что большинство людей зрелых профессионально либо не работают по специальности, которую они изучали в колледже, либо "не находят себя" до тех пор, пока не получают второе высшее образование.

Главная проблема выбора профессии студентами заключается в психологических аспектах самого понятия "выбор". Чем шире диапазон выбора, тем психологически сложнее последствия планов и устремлений, и,

тем меньше молодые люди обязательно овладевают ими когнитивно и дольше по времени. В контексте этой новой формации молодежи И.В. Доброван рассматривает не само профессиональное самоопределение, а психологическую подготовку к нему [3, с.231]. Понятие выбора профессии, которое влияет только на непосредственный взгляд человека на жизнь является результатом психологической подготовки к профессиональной деятельности. В то же время, именно высокая степень подготовки к профессиональному самоопределению как внутреннему качеству индивида позволяет ему осознанно осуществлять стратегии формирования и реализации профессиональных намерений, которые являются основополагающими факторами выбора профессиональной карьеры связи с этим вопрос выбора профессии вполне реален на современном этапе развития общества, при этом существует противоречие между высоким уровнем профессионализма, который нужен обществу, и нынешней ситуацией, когда даже учащиеся школ и колледжей психологически недостаточно подготовлены к выбору профессии. Итак, какая самая большая проблема с выбором профессионала? Почему молодые люди, поступающие в высшие учебные заведения и покидающие их, не всегда психологически готовы идти по сознательно выбранной карьерной лестнице?

Выбор субъекта будущей деятельности является проявлением психической активности личности, возникающей в результате интернализации внешних факторов мотивационной и потребительской сферами личности. Выбор не должен быть навязан, в противном случае субъект не будет выполнять активную деятельность. Выбор темы для будущей деятельности может основываться только на фактических и добровольных личностных решениях.

Несмотря на то, что общество предлагает максимальную независимость выборе вида профессиональной деятельности, свобода выбора профессии сопровождается рядом существенных ограничений, продиктованных субъективными и объективными обстоятельствами: первое субъективное во многом зависит от внутренней позиции человека, его знаний, умений, желания познать и совершенствоваться. Вторая цель регулируется условиями жизни и требованиями, предъявляемыми к человеку профессией. В результате процесс профессионального самоопределения усложняется, когда нарушаются все факторы: отсутствие должной "самооценки", выбор мировоззрения, образовательная и профессиональная

мотивация, нестабильная самооценка, смешанные ценности, т.е. искаженные проявления внутренних факторов или дисбалансы во внешних жизненных обстоятельствах.

References:

1. Богданова А.В., Ярыгин А.Н. Эффективность диагностики и системы управления качеством образования в вузе с использованием информационных технологий // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 2012. 2. С. 24-31.
2. Богданова Г.В. Аспекты профессионального самоопределения личности // Молодой ученый. 2013. № 10. С. 497-499.

